

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Перевозчикова Н.А.,

канд. экон. наук, доцент

*ведущий научный сотрудник отдела планирования
социально-экономического развития территориальных систем*

ГУ «Институт экономических исследований»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

Багдасарова Д.Г.,

младший научный сотрудник отдела планирования

социально-экономического развития территориальных систем

ГУ «Институт экономических исследований»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной статье определена стратегическая цель, сформулированы задачи и предложены критерии инновационного развития территориальных систем в сфере государственного управления в условиях цифровизации, а также выявлены стратегические риски цифровизации государственного управления.

Ключевые слова: инновационное развитие, государственное управление, цифровизация

PUBLIC ADMINISTRATION OF TERRITORIAL SYSTEMS INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

Perevozchikova N.A.,

Candidate of economic Sciences, Associate Professor,

*leading researcher of the department of planning of socio-economic development
of territorial systems*

SI «Economic Research Institute»,

Donetsk, Donetsk People's Republic;

Bagdasarova D.G.

*junior researcher of the department of planning
of socio-economic development of territorial systems*

SI «Economic Research Institute»,

Donetsk, Donetsk People's Republic

In this article the strategic goal is defined, tasks are formulated and criteria for territorial systems innovative development in the field of public administration in the conditions of

digitalization are proposed, as well as strategic risks of digitalization of public administration are identified.

Keywords: *Innovative development, public administration, digitalization*

Постановка задачи. Инновационное развитие признано определяющим в современной социально-экономической системе для её успешного функционирования и роста. Инновационное развитие территориальных систем (ТС) различного уровня представляет собой социально-экономический процесс, в основе которого лежит формирование территориальной инновационной системы с учётом особенностей её функционирования и инновационного потенциала. Необходимыми условиями формирования такой системы являются поддержка государством создания и внедрения новейших технологий, развитие образовательной среды и системы переподготовки кадров, сбалансированность прямых и косвенных методов стимулирования инновационной деятельности, наличие государственных и частных инвестиций в развитие инновационного потенциала территориальной системы. При этом инновационный потенциал территории представляет собой совокупность факторов и условий, характеризующих способность территориальной системы к инновационному развитию.

Государственная инновационная политика, являясь частью социально-экономической политики, осуществляет регулирование инновационного развития территории. Она выражается в отношении органов государственной власти к инновационной деятельности, в определении целей, направлений и форм деятельности в сферах науки и техники, а также реализации научно-технических разработок. Государственная инновационная политика требует разработки и реализации стратегии инновационного развития.

Главной целью государственной инновационной стратегии территориальных систем является создание мощного инновационного потенциала (посредством объединения ресурсов государства и частного бизнеса) в виде целостной системы инновационных центров развития, которые создают условия для устойчивого роста экономики территории. Данные центры целесообразно формировать на базе научно-исследовательских институтов, университетов, научных и научно-производственных центров, особых экономических зон, наукоградов и т. д.

Актуальность. При формировании стратегии инновационного развития территории необходимо анализировать общий технологический уровень производства, научный потенциал, общий уровень образовательной среды, уровень деловой активности и качество деловой среды, степень развитости инфраструктуры, уровень взаимодействия власти, бизнеса, населения и др. Основным препятствием инновационного развития территориальных систем является отсутствие перечисленных условий в достаточном объёме. Поэтому разработка стратегии инновационного развития территориальной системы в условиях цифровизации является крайне важной задачей и требует

определения стратегических целей, направлений и критериев инновационного развития на основе проведения стратегического анализа.

Анализ последних исследований и публикаций. Актуальность вопроса государственного управления инновационным развитием в условиях цифровизации подтверждается интересом к нему большого количества исследователей, например, И.И. Смотрицкой, С.И. Черных [1, 2], Е.В. Холодной [3], Т.К. Чернышевой [4], Н.В. Михайленко [5], Е.И. Добролюбовой [6] и др. Однако первостепенное внимание в рамках данного исследования следует уделить корпоративным исследованиям. Так, глубокие исследования в сфере цифрового государственного управления проводят такие организации, как Высшая школа экономики, Департамент Организации Объединённых Наций по экономическим и социальным вопросам, Группа Всемирного банка, Фонд открытых знаний и др.

Целью данной статьи является определение стратегических целей и критериев инновационного развития в сфере государственного управления в условиях цифровизации экономики.

Изложение основного материала исследования. Реализация ключевых задач социально-экономического развития территориальных систем неразрывно связана с успешным внедрением цифровых технологий в управленческие, социальные и бизнес-процессы. Однако эти, казалось бы, очевидные цели не могут быть достигнуты вне рамок цифровизации сферы государственного управления.

В условиях цифровизации экономики в качестве основных направлений повышения эффективности и качества государственного и муниципального управления должны находиться как инновационное развитие государства в целом, так и инновационное развитие территориальных систем различного уровня. Инновационное развитие ТС в условиях цифровизации предполагает формирование принципов реформирования государственных институтов посредством внедрения информационных технологий и цифровых платформ в систему государственного управления, а также, по крайней мере, частичный перевод оказания государственных услуг в цифровой формат.

Однако успешно решить эти задачи возможно лишь при нахождении компромисса в вопросе определения стратегических целей выбранной модели инновационного развития территории. Очевидно, что использование цифровых платформ создаст необходимые условия для достижения большей прозрачности и результативности партнёрских отношений. Важной особенностью цифрового развития в госсекторе является то, что инвестиции должны быть направлены на достижение совместных целей государственных структур.

Очевидно, что благодаря информатизации государственные и муниципальные власти получают данные для принятия более взвешенных решений, а граждане страны имеют более высокий уровень вовлечённости, участия и ответственности. Отметим, что основными параметрами качества

государственного управления являются индекс результативности правительства и индекс контроля коррупции. Как было отмечено в докладе РАНХиГС для Гайдаровского форума в 2019 г., чем выше уровень цифровизации, тем результативнее правительство и ниже уровень коррупции в стране.

Стратегической целью государственного управления в условиях цифровизации, как важнейшего этапа разработки инновационной стратегии, является повышение эффективности функционирования работы государственных и муниципальных органов власти за счёт использования цифровых технологий в сферах государственного и муниципального управления и оказания услуг населению и субъектам предпринимательской деятельности.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

- создание единой системы государственной цифровой платформы на базе единого массива данных;

- преобразование государственных и муниципальных услуг, а также контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в электронный формат;

- преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы (образование, здравоохранение, промышленность, строительство, сельское хозяйство, финансовые услуги и т. д.) посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений;

- создание «цифровых двойников» граждан и субъектов предпринимательской деятельности для возможности предоставления государственных и муниципальных услуг;

- обеспечение информационной безопасности при передаче, обработке, аккумулировании и хранении информации для гарантии защиты интересов граждан, субъектов предпринимательской деятельности и государства;

- повышение уровня цифровой грамотности и компетенций населения, субъектов предпринимательской деятельности и государственных и муниципальных учреждений;

- увеличение уровня открытости государственных данных.

Учитывая специфику сферы государственного управления целесообразно выделить две группы критериев инновационного развития ТС: количественные и качественные. Сущность и обоснование каждого критерия представлены в табл. 1.

Следует отметить, что цифровизация государственного управления имеет определённые стратегические риски:

- сложности в осуществлении контроля в кризисных сферах государственного управления;

- острый дефицит актуальной и достоверной статистической информации;

- организационные риски, в том числе проявление конформизма при переходе от ведомственной информатизации к платформенным решениям;
- несовершенство или отсутствие необходимой законодательной базы;
- недостаток квалифицированных кадров.

Для снижения уровня негативных последствий цифровизации государственного управления необходимо проводить систематический мониторинг анализа окружающей среды территориальных систем.

Таблица 1

Критерии инновационного развития территориальных систем в сфере государственного управления (составлено авторами)

Критерий	Сущность	Обоснование
1	2	3
<i>Количественные критерии</i>		
Получение населением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, % от численности населения старше 16 лет, пользующегося интернетом для получения государственных и муниципальных услуг	Количество полученных гражданами государственных и муниципальных услуг в органах государственной власти, через порталы государственных услуг, регистрационные центры и т. д.	Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат осуществляется как в развитых, так и в развивающихся странах и является необходимой составляющей цифровизации как всей страны, так и электронного правительства, в частности. Данное направление является перспективным для модернизации государственных услуг и призвано повысить их доступность, снизить уровень коррупции, а также сократить для государства, организаций отдельных граждан затраты времени и финансов
Использование интернета в организациях предпринимательского сектора для взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, % от общего количества организаций, пользующихся интернетом для получения государственных и муниципальных услуг	Количество организаций, использующих возможности сети интернет для взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, а именно: <ul style="list-style-type: none"> • предоставление заполненных форм; • получение бланков форм статистической и налоговой отчетности; • получение информации о деятельности органов власти и управления; • получение полного спектра государственных и муниципальных услуг в электронном виде; • участие в государственных закупках 	

1	2	3
<i>Качественные критерии</i>		
<p>Оценка населением качества предоставленных государственных и муниципальных услуг в электронной форме</p>	<p>Степень удовлетворённости граждан от 16 лет качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг в электронной форме – полностью удовлетворены, частично удовлетворены, не удовлетворены. Выражается в процентах от численности населения от 16 лет, использующего интернет для получения государственных и муниципальных услуг</p>	<p>Оценка качества предоставления государственных и муниципальных услуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> • помогает изучить качество работы государственных органов с различными группами пользователей; • помогает проверить эффективность работы государственных органов, • позволяет выявить проблемы, влияющие на качество и эффективность работы государственных служащих, что, в свою очередь, позволяет обеспечивать реализацию прав и свобод граждан в процессе их взаимоотношений с органами власти; • способствует достижению соответствующих стандартов качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме
<p>Оценка организациями предпринимательского сектора качества предоставленных государственных и муниципальных услуг в электронной форме</p>	<p>Степень удовлетворенности организаций предпринимательского сектора качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг в электронной форме – полностью удовлетворены, частично удовлетворены, не удовлетворены. Выражается в процентах от количества зарегистрированных организаций, использующих интернет для получения государственных и муниципальных услуг</p>	<p>Определение целей онлайн-взаимодействия населения и организаций предпринимательского сектора с органами государственной власти и местного самоуправления позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выявлять проблемы гражданского и предпринимательского сектора и консолидировано выработать пути их решения;
<p>Цели онлайн-взаимодействия населения с органами государственной власти и местного самоуправления</p>	<p>Таковыми целями могут служить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • получение информации и уведомлений через сайты и порталы государственных услуг на электронную почту или через СМС; • электронная запись на приём и электронная очередь; • осуществление платежей через интернет; • скачивание и отправка заполненных типовых форм и иных документов в электронном виде; • получение результатов оказания государственных услуг в электронном виде. 	<p>Определение целей онлайн-взаимодействия населения и организаций предпринимательского сектора с органами государственной власти и местного самоуправления позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выявлять проблемы гражданского и предпринимательского сектора и консолидировано выработать пути их решения;
<p>Цели онлайн-взаимодействия организаций предпринимательского сектора с органами государственной власти и местного самоуправления</p>	<p>Таковыми целями могут служить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предоставление отчётности в органы налогообложения и статистические управления; • получение государственных услуг в сфере сострахования, ЧОД, транспорта, перевозок и др.; • государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и прав интеллектуальной собственности 	<ul style="list-style-type: none"> • осуществлять сервисную и информационную поддержку предпринимательского и гражданского сектора

Достаточно действенными инструментами повышения качества государственного управления инновационным развитием территориальных систем в условиях цифровизации являются многофункциональные центры и порталы предоставления государственных и муниципальных услуг, цифровые системы идентификации и аутентификации, ситуационные центры на уровне органов государственной власти и т. д. (более детально этот инструментарий будет рассмотрен в следующих авторских исследованиях).

Выводы. На сегодняшний день мировая экономика характеризуется вступлением в этап цифровизации, что требует трансформации не только экономических институтов, но и института государственного управления. При этом одной из ключевых задач государства является разработка и внедрение в сферу государственного управления цифровых технологий и современных платформенных решений. Это поможет создать предпосылки для преобразования функций государственного управления, а также обеспечить необходимые условия для взаимодействия государственных и муниципальных органов, предпринимательского и гражданского сектора на всех уровнях, что способно самым благоприятным образом отразиться на качестве государственного управления.

Таким образом, цифровизация сферы государственного управления позволит существенно повысить его качество для обеспечения социально-экономического роста территориальных систем различного уровня. В конечном счёте это позволит создать единое информационное пространство для всех хозяйствующих субъектов территории.

Список использованных источников

1. Смотрицкая И.И. Государственное управление в условиях развития цифровой экономики: стратегические вызовы и риски / И.И. Смотрицкая // Этап: экономическая теория, анализ, практика. – 2018. – № 4. – С. 60-72.

2. Смотрицкая И.И. Современные тенденции цифровой трансформации государственного управления / И.И. Смотрицкая, С.И. Черных // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2018. – № 5. – С. 22-36.

3. Холодная Е.В. О некоторых перспективах развития электронного государственного управления в условиях цифровой трансформации / Е.В. Холодная // Гуманитарные и юридические исследования. – 2018. – № 4. – С. 193-199.

4. Чернышева Т.К. Реализация концепции e-Government в условиях перехода к цифровой экономике в Российской Федерации / Т.К. Чернышева // Научные записки молодых исследователей. – 2018. – № 6. – С. 39-46.

5. Михайленко Н.В. Цифровое государственное управление. Современные проблемы и перспективы завтрашнего дня / Н.В. Михайленко // Государственная служба и кадры. – 2020. – № 2. – С. 171-175.

6. Цифровое будущее государственного управления по результатам (Научные доклады: государственное управление) / Е.И. Добролюбова, В.Н. Южаков, А.А. Ефремов и др. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. – 114 с.

УДК 351.72:[338.24.025.12:336](477.62)

DOI

ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Пономаренко Н.Н.,

*старший преподаватель кафедры контроля
и анализа хозяйственной деятельности*

*ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье рассмотрен такой элемент организации государственного контроля финансовых правонарушений как нормативное обеспечение. Аргументирована необходимость разработки и внедрения Концепции государственного финансового контроля; представлено авторское видение структуры и содержания разделов концепции. Обоснована целесообразность применения риск-ориентированного подхода к организации государственного финансового контроля; выделены этапы реализации данного подхода к организации государственного контроля финансовых правонарушений. Проведена критическая оценка нормативно-правовой базы, регулирующей государственный контроль финансовых правонарушений в Донецкой Народной Республике.

Ключевые слова: *государственный финансовый контроль, организация, концепция, нормативно-правовое обеспечение*

ASSESSMENT OF THE REGULATORY AND LEGAL SUPPORT OF THE ORGANIZATION OF STATE CONTROL OF FINANCIAL OFFENSES IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

Ponomarenko N.N.,

*Senior Lecturer of the Department of Control and business analysis
SO HPE «Donetsk National University of Economics and Trade*